

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

**RELAZIONE ATTIVITA'
DI OPEN SCIENCE
2023**

	Messaggi istituzionali	3
	Nota metodologica	4
	Organizzazione	5
	Reti e collegamenti	6
	Open science e Piano strategico	9
	Obiettivi 2023	10
	Casi di studio con coinvolgimento studenti	11
	FAIR data	12
	Future of scholarly communication	11
	Education and skills	33
	Disseminazione (Cultural change)	34
	Obiettivi 2024	39

Sigle e acronimi

4eu+(1 Core)	Alleanza europea (Sorbona, Milano, Heidelberg, Praga, Varsavia, Copenhagen, Ginevra)
APC	Article Processing Charges
ANVUR	Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
BPC	Book Processing Charges
Dati FAIR	Findable, accessible, interoperable, reusable
DMP	Data Management Plan
DOAB	Directory of Open Access Books
DOAJ	Directory of Open Access Journals
EOSC	European Open Science Cloud
GP	Good Practice (indagini di customer satisfaction)
LERU	League of European Research Universities
Milano UP	Milano University Press
RDM	Research Data Management
TA	Transformative agreement

Messaggi istituzionali

L'open science è un processo di ridefinizione del rapporto tra università, comunità accademiche e una vasta rete di stakeholder che ruota attorno a ricerca, didattica e terza missione. In prospettiva strategica, sarà un fattore sempre più rilevante di "corporate reputation" degli Atenei.

L'ateneo ha già conquistato una posizione di leadership nell'open science; ciò implica responsabilità, riflessività e creazione e condivisione di una visione strategica almeno di medio periodo su alcuni fattori "pull". Senza contribuire a cambiare il contesto è difficile cambiare noi stessi!

Oltre a miglioramenti incrementali su obiettivi chiari, serve: (I) identificare le attività distintive ad alto valore aggiunto che l'Ateneo già vanta o può vantare con sforzi relativi; (II) capire come allineare l'allocazione delle risorse ad obiettivi almeno di medio periodo, considerando che questi diverranno sempre più "visibili" all'esterno; (III) promuovere sinergie con altri attori (ad es: atenei milanesi e/o lombardi, LERU, MUR, ANVUR, etc.), in grado di formare un ambiente favorevole all'open science.

Nel medio-periodo, è importante consolidare le attività in essere e previste, migliorare le comunicazioni con gli organi e i con i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività legate all'open science, nel rispetto delle reciproche competenze e missioni istituzionali.

Flaminio Squazzoni
Coordinatore della
Commissione Open
Science

Nota metodologica

Dal 2008 l'Ateneo, in accordo con quanto avviene nel resto di Europa e soprattutto in accordo con i partner delle Alleanze europee, cura lo sviluppo della scienza aperta in maniera multidimensionale. Il presente documento rendiconta le attività di supporto e implementazione dell'Open science all'Università di Milano secondo gli 8 Pillars definiti dalla Commissione Europea. Per ciascun «pilastro» vengono indicati i risultati raggiunti e vengono forniti alcuni dati di contesto

I dati, ove possibile sono ricavati da fonti interne, in particolare documenti e dati gestiti direttamente dalla Direzione Performance, in alcuni casi viene utilizzata come fonte Open AIRE o, come per tutte le altre relazioni, OpenAlex. **Non sono stati usati dati forniti da piattaforme e database commerciali a pagamento.**

 collegamenti a siti internet istituzionali (di Ateneo o esterni)

 documenti istituzionali scaricabili da internet

 approfondimenti su tematiche specifiche relative a UniMi

Il presente documento è stato curato dalla Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open science, **approvato dalla Commissione Open science il e presentato in Senato il 13 Febbraio 2024 e in Consiglio di Amministrazione il 27 Febbraio 2024.** Le informazioni e i dati sono aggiornati al 31 12 2023.

Organizzazione

La Direzione Performance assicurazione qualità e politiche di Open science è responsabile di **tutte le attività** di programmazione, implementazione, supporto e monitoraggio dell'Open science per l'Ateneo.

Commissione Open science

Le attività di Open science sono suggerite e programmate dalla Commissione Open science. La Commissione è composta da un delegato per ciascun Dipartimento che riporta nella propria struttura decisioni e informazioni condivise all'interno della Commissione e monitora lo stato di avanzamento delle attività all'interno del Dipartimento anche in relazione agli obiettivi dei piani triennali. La attività dei referenti è fondamentale per una diffusione della cultura della apertura. La Commissione cura con il supporto della Direzione Performance la stesura della relazione annuale sulle attività di Open Science

Struttura di supporto

A supporto delle attività di implementazione dell'Open science lavorano **11,5 FTE, due stagisti e due assegnisti** con formazione specifica e specialistica sui diversi aspetti legati ai diritti d'autore, al ciclo di vita delle pubblicazioni scientifiche, ai dati della ricerca e alla loro gestione. **4 bibliotecarie** lavorano alla validazione dei metadati e dei full-text dell'archivio istituzionale; **4 bibliotecari, un amministrativo e 2 stagisti** lavorano all'interno della Milano university press; **2 bibliotecari ed un informatico** lavorano alla gestione e coordinamento dei diversi progetti di Open science (RDM, Formazione, gestione promozione e sviluppo degli archivi istituzionali e delle piattaforme di e-publishing). **Due datasteward** supportano le attività sui dati della ricerca

Il Coordinatore della Commissione Open science

Le attività dell'Ateneo finalizzate a promuovere la cultura della apertura e della trasparenza in armonia con le politiche europee e nazionali sono coordinate dal Prof. Flaminio Squazzoni

L'osservatorio delle ricerca

La Commissione OS ha nell'Osservatorio della ricerca il suo primo interlocutore, soprattutto per quanto riguarda le proposte di policy o di report

Prorettrice Vicaria delegata al coordinamento e alla promozione della ricerca; Prorettrice alla internazionalizzazione

La interlocuzione con la prorettrice vicaria e con la prorettrice alla internazionalizzazione è fondamentale per le nuove iniziative e per le relazioni con i partner internazionali

Reti e collegamenti internazionali

LERU

L'Ateneo ha un proprio rappresentante nel gruppo INFO della LERU e ha un proprio delegato all'interno degli Open science Ambassadors. Con la LERU si lavora ad una armonizzazione delle politiche dei 23 atenei membri rispetto all'Open science che da anni rappresenta per la Lega una priorità.

4eu+ (1Core)

L'Ateneo partecipa alla alleanza 4eu+ e nel nuovo progetto (1Core) coordina il task su **University press** e partecipa al task su Open science per la produzione di moduli didattici dedicati agli studenti di dottorato.

All'interno del progetto Train4eu l'Ateneo ha lavorato sui temi di Responsible publishing e Research data management.

La collaborazione con le altre università europee è fondamentale per il lavoro di confronto e apprendimento reciproco che permette un miglioramento continuo.

LERU network

Reti e collegamenti nazionali

L'ateneo ha sottoscritto COARA e partecipa al National Chapter e ai gruppi di lavoro attivati. In primo luogo a quello per la definizione della roadmap istituzionale.

L'ateneo partecipa al nodo italiano di Operas (JRU Operas) per la creazione di una infrastruttura aperta per la comunicazione scientifica nelle HSS

L'ateneo è membro di ICDI e partecipa al **Competence center** e alla neonata **rete nazionale di Data steward**. Inoltre contribuisce al sito [Openscience.it](https://www.openscience.it)

L'ateneo è membro istituzionale della Associazione italiana per la scienza aperta

Gruppi di lavoro internazionali

L'ateneo ha partecipato alla call della DCC per un accompagnamento nel percorso verso i FAIR data ed è stato selezionato insieme ad altre 22 istituzioni.

Open Research Europe (ORE) Project

Abbiamo applicato alla call di Liber per il progetto Open research Europe (volto a promuovere l'uso della piattaforma nei paesi membri della EU) e la candidatura è stata accettata.

Piano strategico

In questo come nel precedente piano strategico l'Open science ha un capitolo dedicato all'interno delle attività di ricerca, con indicatori e target specifici che vengono monitorati semestralmente.

INDICATORI	VALORE INIZIALE	TARGET DEL TRIENNIO
Numero di pillars implementati sull'open science definiti dalla Commissione Europea*	4	Almeno 6 pillars documentati
Definizione, approvazione e promozione di un documento sull'uso responsabile degli indicatori bibliometrici		Si. Entro la fine del 2022

*Indicatore condiviso con i Dipartimenti

 L'Università degli Studi di Milano aderisce ai principi della dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica e della dichiarazione di San Francisco sulla trasparenza dei processi, dei criteri e degli indicatori per la valutazione della ricerca. L'Ateneo è inoltre impegnato nella realizzazione degli 8 Pillars dell'Open science come individuati dalla Commissione Europea. UNIMI continuerà a operare per promuovere il cambiamento culturale in direzione della Open science, per favorire e supportare l'apertura dei dati della ricerca e delle pubblicazioni (sia secondo il modello green sia secondo i modelli gold e diamond) e per adottare scelte strategiche informate in merito ai costi della conoscenza. A tal fine, è stato implementato il fondo di Ateneo dedicato alle Article processing Charges (APC), i cui risultati sono ora oggetto di valutazione da parte della Commissione, UNIMI rafforzerà altresì le azioni di sostegno alla gestione dei dati secondo il modello FAIR, così come tutte le attività di supporto alla stesura di Data management plans (DMP).

8 Pillars

FAIR data

Research integrity

Next generation metrics

Future of scholarly communication

Citizen science

Education and skills

Reward and incentives

EOSC

Obiettivi 2023

Pillar	Obiettivi 2023	Risultati
Future of scholarly communication	<p>Presentazione dei servizi della Milano UP nei Dipartimenti / Promozione dei contenuti attraverso i social network</p> <p>Partecipazione ad eventi sulla editoria</p> <p>Incontri con le redazioni per la verifica dello stato dell'arte e l'allineamento sui servizi</p> <p>Questionario su MDPI</p>	<p>Realizzazione di una newsletter per l'ateneo. Comunicazione costante delle novità attraverso i canali social. Partecipazione a Bookcity (4 eventi), Partecipazione a fiera di Macerata, implementazione e gestione di una «vetrina» elettronica per la MUP</p> <p>Sono state incontrate individualmente tutte le 60 riviste unimi</p> <p>Il questionario è stato erogato e rendicontato</p>
EOSC	Partecipazione ai lavori del EB di ICDI	Partecipazione ai gdl di openscience.it, partecipazione agli incontri dell'EB
FAIR data	<p>Certificazione del Repository istituzionale dataverse (CORE trustseal)</p> <p>Partecipazione al Competence Center di ICDI</p>	Certificazione inviata e partecipazione attiva al network nazionale dei data stewards e al competence center di ICDI
Education and skills	<p>Eventi di formazione mensile su RDM, DMP e uso di Dataverse</p> <p>Formazione agli studenti con il progetto open badge</p> <p>Formazione al dottorato e open badge per gli studenti</p>	<p>N 5 training e 81 partecipanti</p> <p>Oltre 60 ore di formazione al dottorato e 25 ore formazione open badge</p>
Research integrity	<p>Evento su peer review in un'epoca di open science</p> <p>Evento a Lingue con pubblicazione contributi su rivista Between</p>	27 settembre oltre 100 partecipanti 186 visualizzazioni
Next generation metrics	Avvio utilizzo di OpenAlex in alternativa alle banche dati proprietarie	Utilizzo di Open Alex per la RAR, per la relazione del Nucleo e per Greenmetrics.
Reward and incentives	Coara National chapter	Kick off meeting 8 settembre 2023. Partecipazione ai gruppi di lavoro

↓ [Report MDPI 2023](#)

↓ [Report questionario MDPI](#)

🔗 [Sito RDM](#)

🔗 [Link al video](#)

🔗 [Link all'articolo](#)

Casi di studio con coinvolgimento degli studenti

Un testo didattico

Matematica per il corso di economia è un **progetto di libro didattico**, realizzato dal professor Puccetti con una libreria di *R*, in **collaborazione con gli studenti**.

Gli studenti hanno lavorato con il docente alla costruzione di un **set di esercizi in Moodle** da associare ai capitoli del libro e **sono poi stati coinvolti**, insieme con docenti di altri atenei, **nella revisione del testo e degli esercizi**.

Il libro, il cui codice è scaricabile da Github, dopo sei mesi è stato pubblicato con Milano UP. Ad oggi conta più di 4.500 download.

MilanoUP per la sostenibilità

Durante la settimana di Bookcity 2023, gli studenti del Green Office di UniMi hanno intervistato gli autori di 4 testi che, a vario titolo, trattano il **tema della sostenibilità**. L'evento, dal titolo *Play your part*, è stato presieduto dal prof. Bocchi, delegato del Rettore per la sostenibilità, ed è stato **molto partecipato soprattutto da parte degli studenti**, segno della importanza di questo tema per le giovani generazioni. Gli studenti del Green Office si sono preparati e **hanno dialogato con gli autori dei quattro libri**: *Play your part*, *La terra che non c'è*, *Forest and communities*, *Guardiani del nord*.

Dataverse

Dataverse è l'archivio messo a disposizione dei ricercatori dell'Università di Milano per la gestione dei dati FAIR. L'archivio viene utilizzato da chi ha progetti europei o da ricercatori che devono rendere accessibili i dati alle riviste a cui hanno sottomesso un lavoro.

	2018-2022	2023	+%
downloads	4.044	54.930	1.358,31
published dataverses	106	49	46,23
published datasets	175	115	65,71
published files	3.462	3.197	92,35

DMP

Nel corso del 2023 è continuato il progetto per la creazione di DMP sulla base dei progetti di ricerca dei dottorandi. Altri 10 dottorandi sono stati formati sia sulla gestione dei dati in maniera fair che sulla stesura di un DMP

Single point of reference (rdm@unimi.it)

Un gruppo di lavoro a geometria variabile supporta i ricercatori nella stesura dei loro DMP. A seconda del contenuto e delle tematiche dei progetti di ricerca vengono coinvolti nella stesura del DMP gli uffici di supporto del DPO, del Comitato etico, del TTO e di supporto alle politiche di Open science. I diversi uffici supportano i ricercatori nella stesura del documento per le parti legate all'etica, alla privacy, alla sicurezza dei dati, alla (eventuale) valorizzazione e alla progettazione dei dati FAIR. La direzione Performance si occupa anche di supportare tutte le attività di archiviazione in Dataverse e della verifica della qualità dei dati inseriti. Da settembre sono state arruolate due data stewards che lavorano con la Direzione e con la rete nazionale dei data stewards per la implementazione di buone pratiche nella gestione dei dati.

 [Rdm.unimi.it](https://rdm.unimi.it)

Percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto sul totale

L'Archivio Istituzionale della Ricerca (IRIS-AIR)

[IRIS - Institutional Research Information System](#) è il sistema di gestione dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Ateneo nel 2014. È integrato con l'[Archivio Istituzionale della Ricerca \(AIR\)](#), in uso dal 2006, con lo scopo di raccogliere, monitorare, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Ateneo. Obiettivo principale del sistema è avere, in accordo a standard internazionali, un unico punto di raccolta e dei dati sulla ricerca. Il sistema è inoltre lo strumento fondamentale per l'analisi, il monitoraggio, l'indirizzo e la valutazione del ciclo della ricerca, a partire dai finanziamenti e dalle persone coinvolte.

È uno dei pochi archivi certificati in Italia ed è gestito da uno staff dedicato di cinque persone, inquadrato nella DPAQVPOS, che si fa carico della validazione dei dati e della loro certificazione per tutti gli esercizi di valutazione interni ed esterni. AIR raccoglie dal 2016 accanto ai metadati anche i full-text laddove possibile ad accesso aperto. L'incremento della percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto è uno degli obiettivi del Piano strategico e dei Piani triennali di Dipartimento. E' possibile monitorare lo stato dell'arte fino a livello del singolo ricercatore attraverso la pagina dedicata all'open access green della sezione Open science del portale di ateneo.

Il questionario **Good Practice** indica AIR come il **servizio per la ricerca maggiormente apprezzato** da professori ricercatori dottorandi e assegnisti dell'Ateneo.

[Open science @UniMi](#)

[Monitoraggio open access per Ateneo e dipartimenti](#)

Future of scholarly communication

I dati sono rilevati dalla homepage di ciascun IRIS e vengono calcolati da Cineca per tutti gli atenei. Sono un indice dell'accessibilità dei prodotti di ricerca di un ateneo.

Analisi comparativa sugli IRIS italiani: full-text open access a fine 2023

UNIMI	281.858 PUBBLICAZIONI	66.779 OPEN-ACCESS	16.876.541 DOWNLOADS	133.773 FULLTEXT	22.505 AUTORI
UNITO	257.702 PUBBLICAZIONI	60.080 OPEN-ACCESS	10.494.227 DOWNLOADS	105.815 FULLTEXT	19.889 AUTORI
UNIBO	292.614 PUBBLICAZIONI	32.607 OPEN-ACCESS	2.296.887 DOWNLOADS	35.997 FULLTEXT	26.718 AUTORI
UNIPD	292.303 PUBBLICAZIONI	28.607 OPEN-ACCESS	1.491.627 DOWNLOADS	29.346 FULLTEXT	26.491 AUTORI
UNIFI	236.810 PUBBLICAZIONI	37.326 OPEN-ACCESS	7.240.540 DOWNLOADS	88.344 FULLTEXT	19.467 AUTORI
UNINA	328.855 PUBBLICAZIONI	21.804 OPEN-ACCESS	1.762.256 DOWNLOADS	52.467 FULLTEXT	21.097 AUTORI

Servizio Linkout

Download da air tramite Pubmed

institutional repository (total: 44)

links to materials deposited to an online archive of an institution

Archivio Istituzionale della Ricerca Unimi (AIR)	PubMed
Bern Open Repository and Information System (BORIS)	PubMed
Bicocca Open Archive UniMiB (BOA) (boanimib)	PubMed
Chapman University Digital Commons (ChapmanUDC)	PubMed
Chapman University Digital Commons (ChapmanUDC)	PubMed
CORE (coreopen)	PubMed
Cornell University - Hathi Trust (cornellht)	PubMed
Corpus, Universite Laval (CorpusUL)	PubMed
Digital CSIC Spanish National Research Council (DigitalCSIC)	PubMed
Digital Repository of the University of Navarra (dadun)	PubMed
Diposit Digital de la Universitat de Barcelona (ddubcelona)	PubMed
Edinburgh Research Explorer, University of Edinburgh (ediexplorer)	PubMed
eScholarship, California Digital Library, University of California (eScholarship)	PubMed

Download 2023: 210.418

Insieme ad altri 44 repository certificati in tutto il mondo AIR è indicato da Pubmed come fonte qualora un full-text non sia immediatamente disponibile in Pubmed. A lato si possono vedere i numeri dei download provenienti da Pubmed nel corso dell'ultimo anno.

La directory of open access journals indicizza tutte le riviste di qualità gold e diamond open access, vale a dire non ibride. La DOAJ è la lista di autorità riconosciuta dalla Commissione europea. Il lavoro di analisi per la accettazione nella directory è molto accurato e svolto da un team di volontari da tutte le parti del mondo.

Editor per l'Italia e i paesi di lingua tedesca è Paola Galimberti

Le pubblicazioni della Milano university press sono indicizzate (appena possibile) dalla **Directory of Open Access Journal** per quanto riguarda le riviste e dalla **Directory of Open Access Books** per quanto riguarda i volumi. Questo ne permette un vaglio di qualità da parte delle due banche dati e una ampia disseminazione.

Ove possibile le riviste sono indicizzate anche nello European reference index for Humanities (ERIHplus).

Per le procedure di valutazione nazionali ed internazionali viene curata anche la indicizzazione in Scopus, WOS e fra le riviste scientifiche e di fascia A di ANVUR

 [Riviste unimi nella DOAJ](#)

 [Libri Milano UP nella DOAB](#)

L'adesione alle politiche di open access dell'Ateneo è una scelta del singolo ricercatore. Essa non implica immediatamente la apertura del file perché vanno verificate le politiche editoriali. La distribuzione delle politiche di accesso dei file mostra un buon numero di lavori ad accesso aperto o parzialmente aperto (mixed e embargoed). La maggior parte delle pubblicazioni ad accesso aperto caricate sono nella versione editoriale. I dati del 2023 non sono ancora assestati, ma i ricercatori di unimi sembrano preferire il post print o la versione editoriale come versione da caricare in AIR.

Fondo APC 2023

L'Ateneo ha stanziato per il fondo APC 300.000 euro per il 2023. Il fondo è stato utilizzato interamente.

Numero di richieste per ruolo

Il fondo APC può essere richiesto da dottorandi assegnisti, specializzandi, ricercatori e professori dell'Ateneo che siano primo, ultimo, o corresponding author. Il contributo può essere richiesto esclusivamente per articoli in riviste Open Access gold (non ibrido) e viene assegnato per intero fino a 1500 euro per specializzandi assegnisti e dottorandi. Ai ricercatori viene assegnato un importo dell'80% e ai professori del 60%.

 [Regole Fondo APC](#)

Distribuzione degli articoli per le strutture che ne hanno fatto richiesta

Il fondo APC è terminato a dicembre ed è servito a finanziare 166 articoli di 23 Dipartimenti e 5 scuole di specializzazione.

Future of scholarly communication

Fondo APC 2023

Spesa e cofinanziamento per struttura

Fondo APC COFIN

Future of scholarly communication

Fondo APC 2023

Spesa e cofinanziamento per ciascun Dipartimento pesata per afferenti

Future of scholarly communication

Fondo APC 2023

Numero di articoli per editore

[Report su MDPI](#)

🔍 Gli articoli finanziati dal fondo si concentrano principalmente su tre editori. Gli articoli con l'editore MDPI sono sensibilmente diminuiti a causa delle vicende che hanno coinvolto l'editore. Nel corso del 2024 verranno organizzati degli incontri di area per discutere i risultati del questionario distribuito in autunno.

APC e BPC 2023 Dipartimenti

Spesa Dipartimenti per APC e BPC

Il grafico mostra la spesa di ciascun Dipartimento per la pubblicazione Open Access di articoli e libri (non comprende il cofinanziamento del fondo APC)

APC e BPC 2023 Dipartimenti

Spesa Dipartimenti per APC e BPC pesata per afferenti

Future of scholarly communication

Articoli e Libri OA Dipartimenti

Numero articoli e libri OA dei Dipartimenti per editore

[Report su MDPI](#)

🔍 Anche nei Dipartimenti il numero maggiore di articoli pagati è di MDPI anche se il numero è **sensibilmente calato** rispetto allo scorso anno

Future of scholarly communication

Contributo di ciascun Dipartimento all'OA di ateneo

Questa figura mostra come l'open access di Ateneo è distribuito fra i vari dipartimenti ed è una immagine del contributo che ciascun Dipartimento vi apporta. Non vuole essere una comparazione (visti i diversi ambiti disciplinari e anche le diverse dimensioni dei Dipartimenti), ma una descrizione dello stato dell'arte.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

[Open APC](#)

I dati forniti al progetto Europeo Open APC mostrano la distribuzione della spesa per editore. Attraverso i filtri è possibile verificare quanto della spesa sia stato destinato all'oa ibrido. Togliendo il filtro sull'anno è possibile avere un quadro d'insieme a partire dal 2016

Uno dei modi in cui l'Open Science si realizza in Ateneo è attraverso le attività di pubblicazione di **Milano University Press**, la casa editrice **Open Access diamond**, che si articola nelle due sezioni dedicate a **libri e riviste**

[MilanoUP](#)

Benvenuti

Milano University Press nasce come casa editrice open access per diffondere e promuovere i risultati della ricerca sia interna che esterna all'Università degli Studi di Milano, forte di una grande e consolidata competenza multidisciplinare.

La scelta di privilegiare l'accesso aperto alle pubblicazioni assicura la disseminazione più ampia possibile dei risultati degli studi scientifici e una buona visibilità al lavoro di tanti validissimi ricercatori e ricercatrici.

Ad accesso aperto sono anche le riviste pubblicate sulla piattaforma dedicata fin dal 2008 alle riviste online di Ateneo che, con oltre 50 titoli attualmente disponibili, si può considerare a pieno titolo come primo nucleo della Milano University Press.

[Pubblica con noi](#)

Catalogo Libri

Catalogo Riviste

 [Riviste unimi](#)

La piattaforma di riviste costituisce il primo nucleo della University press e nasce nel 2008 con due riviste. Oggi è **una delle piattaforme Open Access diamond e scholar-led più grande d'Europa**. Le riviste accolte nella piattaforma devono soddisfare fin dall'inizio i criteri di qualità necessari per la indicizzazione nella Directory of Open Access Journals, in ERIH plus e nelle banche dati commerciali (Scopus e ESCI o WOS). Il modello adottato è quello di un supporto tecnico centralizzato che cura la formazione del personale che lavora nelle redazioni e verifica il soddisfacimento dei requisiti di qualità nonché i processi di indicizzazione, e di una gestione della parte scientifica e di produzione dei file affidata ai singoli editorial board. Sono moltissimi i ricercatori coinvolti nelle attività della piattaforma sia nelle redazioni che come autori o revisori.

899 Journal Manager/Editor

7651 Revisori

1648 Fascicoli pubblicati

18915 Articoli pubblicati

Future of scholarly communication

University Press – Le riviste (disseminazione) Milano University Press

Attraverso le numerose indicizzazioni le riviste risultano molto visibili e la Direzione politiche di Open science monitora costantemente i download e gli accessi alle riviste condividendo periodicamente con le redazioni le statistiche.

Da fine 2022 le statistiche di accesso e le viste sono anche pubbliche nella pagina dedicata e possono essere consultate oltre che in riferimento alla piattaforma OJS nel complesso, anche per rivista, per trimestre, per mese e per anno.

 [Statistiche di accesso](#)

Costi sostenuti centralmente nel 2023

20.000€

4science:
hosting per 60 riviste e spazio disco,
manutenzione, supporto

1900\$

Crossref:
membership, registrazione DOI, iThenticate

Costi sostenuti dalle redazioni

indagine sui costi svolta a giugno 2022

50 risposte su 58 riviste (8 non hanno risposto)

0 €

grazie al lavoro svolto a titolo **gratuito**
da

25
riviste

2.220 €

in **media all'anno** per spese
redazionali sostenute da

17
riviste

4.200 €

spese **una tantum** per
personalizzazioni **grafiche** per

8
riviste

🔍 Alcune riviste hanno scelto di ricorrere a servizi esterni (ad esempio per l'impaginazione o per la grafica dell'home page), altre invece hanno scelto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. Le scelte dipendono anche da tempo e competenze dei redattori.

La spesa media ricorrente è di **euro 2200** per rivista per un totale annuo di 36.300 euro. La spesa media una tantum è di **euro 4200** per rivista per un totale di 33.000 euro.

Queste spese sono a carico dei Dipartimenti.

Future of scholarly communication

University Press – I libri

I libri sono pubblicati in Diamond Open Access: **senza costi per autori e lettori**

Ad ogni libro è assegnato un volume editor che governa la **peer review**

I processi editoriali sono tracciati secondo criteri di trasparenza sulla piattaforma PKP/OMP (Open Monograph Press)

Tutti i libri sono indicizzati nella **Directory of Open Access Books**

I libri di **medicina** sono indicizzati anche in **PudMed**

Per ogni libro vengono forniti dati di **download mensili**

Volumi pubblicati

Download per trimestre

Download per trimestre

X e LinkedIn per pubblicizzare le riviste, i libri e gli eventi collegati

Newsletter con novità ed eventi collegati ai libri e alle riviste

Mailing list profilate per la comunicazione dei nuovi libri

Bacheca elettronica che presenta il catalogo MilanoUP nell'atrio dell'Aula Magna

Podcast disponibile su [LibrOAperto](#) per ogni libro pubblicato

Number of participants per course (2023)

 [Open for you!](#)

 [Transferable skills](#)

 [RDM training](#)

 [Open Badge](#)

 Nel 2023 sono state **più di 200** le ore di corsi e seminari erogate dalla Direzione sulle tematiche di Open science.

66 ore sono state erogate per le competenze trasversali; 25 ore sono state erogate per l'open badge; 50 ore sono state erogate su richiesta dei dipartimenti; 40 ore sono state erogate esternamente a unimi su richiesta di altri atenei. Mensilmente vengono offerti seminari informativi su Fair Data, Dataverse e su DMP.

Grande partecipazione si è avuta per i moduli predisposti all'interno della alleanza 4EU+ che hanno fatto registrare 1237 presenze

Workshop EBSCO

30 marzo 2023 | Milano – Congresso Bibliostar

Paola Galimberti ha partecipato alla tavola rotonda: L'Orizzonte delle biblioteche nel 2023: tra Open Science, Open Source e Open Access, nell'ambito del convegno:

Bibliostar: "2023: la biblioteca tra innovazione, strategia, istruzione e ricerca" il 30 marzo 2023

GenOA week 2023

Dario Basset, Stefano Bolelli Galevi, Simona Bonariva, Paola Galimberti, Rossella Fladoro, Cristina Lombardo, Elio Nasuelli hanno partecipato alla Genoa week 2023 presentando 5 interventi e 2 poster

VIII convegno annuale

Il futuro della scienza aperta: monopoli intellettuali, valutazione, infrastrutture, formazione

ore 10.00-12.00 – La scienza aperta in Italia. Stato dell'arte e prospettive future: tavola rotonda

Coordina – Paola Galimberti (Università di Milano – La Statale, AISA)

Paola Galimberti ha coordinato la tavola rotonda dell'VIII Convegno di AISA (19-20 ottobre 2023)

19 e 20 ottobre 2023

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Centro Polifunzionale Studenti
Bari, Piazza Cesare Battisti, 1

Presentazione di **Paola Galimberti** all'incontro: La qualità della ricerca scientifica fra ANVUR e tirannia bibliometrica, 31 ottobre 2023
Università degli Studi di Pavia

Presentazioni (eventi internazionali)

WEBINAR: ORCID & OJS

THURSDAY 16 FEBRUARY 10 AM DUBLIN
LINK IN DESCRIPTION

PRESENTED BY
IREL, THE IRISH ORCID
CONSORTIUM LEAD
ORGANISATION

IREL
Irish Research eLibrary

Interventi di **Stefano Bolelli Gallevi** e **Rossella Filadoro** al webinar ORCID & OJS organizzato da IREL il **15 febbraio 2023**

ITAEOSC-2023

The Italian Tripartite Assembly for the EOSC:
ITAEOSC-2023

Promoted by the Ministry of University and Research - Hosted by the
National Research Council of Italy

Paola Galimberti ha presentato un contributo alla Conferenza Tripartita di EOSC a Roma il **5 giugno 2023**

HARVARD UNIVERSITY HARVARD.EDU

Dataverse Community Meeting 2023
June 5, 6, 7 at University of Minho, Braga, Portugal

The **Dataverse**® Project

Dario Basset ha presentato un contributo al meeting della Community dii Dataverse a Braga **5-7 luglio 2023**

Karger

Live Webinar

Exploring the Future of Open Scholarship
Current Practices, Trends, and Inspirations in Academic Institutions

Paola Galimberti ha partecipato all'evento online Exploring the future of Open scholarship **18 ottobre 2023**

GLOBAL SUMMIT ON
DIAMOND OPEN ACCESS
OCTOBER 23 - 27, 2023. TOLUCA, MEXICO

Paola Galimberti e Rossella Filadoro hanno presentato un poster al Global summit di Toluca **23-27 ottobre 2023**

**CHAPTER XLIII:
SORBONNE**

Paola Galimberti, Martina Guzzetti e Dorina Dobi hanno partecipato al Capitolo di Sorbona della serie Focus on Open Science il **12 dicembre 2023**

Portale unimi

Open Science

The University of Milan embraces and supports the principles and actions of Open Science, a global movement that seeks to make science production, validation, dissemination and evaluation processes available and transparent, through research review and reproducibility.

The University subscribes to the principle of free access to scientific literature, the circulation of research findings, and with the implements a multi-level communication and scientific dissemination policy to give visibility and access to research results.

The University formally committed to full access to scientific data and publications in 2005, when it adhered to the Messina Declaration on open access to scientific literature, and proceeds through accessions to the recent roadmap roadmap for pen Science outlined by LERU, the OPERAS consortium for the development of an open European infrastructure for the humanities and social sciences, and to the OA APC project (Article processing charges), for assessing article processing charges in the Gold Open Access system.

To nurture a truly open science culture, the University of Milan has created a University Commission chaired by Flaminio Squazzoni and composed of 31 members, one for each department.

- Annual Reports Open Science Commission
- Reports MDPI - Open Science Commission
- Reports Transformative agreements - Open Science Commission
- VQR 2015-2019 Case Study and Final Evaluation: Cultural change

Open Science at the University of Milan

- Open Access Policy
- Open Science Calendar 2023
- Open Access video
- Peer Review Week 2023
- Open Science Week 2023

Focus

- Open Science and its Role for Universities
- Consorzio OPERAS
- Progetto Open APC
- 8 Pillars European Commission

For support: openscience@unimi.it

Open Science Commission

Members +

Publications

Contributing to Open Science +

Open Access at the University of Milan

Green, Diamond and Gold access: tools and policies in line with the best national and international practices in the field of Open Access.

Research data management

The University endorses Open Research Data principles and actions and organises courses on Dataverse, DMP and FAIR data.

Open Science: materials and tools

Materials and tools for those who want to do scientific research.

The eight pillars of Open Science

These pillars have been identified by the European Commission.

Open Science, training for students and PhD candidates

Open badge and Soft skills about Open

Pagina dedicata su Zenodo

Versions

View all versions

Access status

Open

Resource types

Presentation

[Portale RDM dedicato alla gestione dei dati della ricerca](#)

Research data management @UNIMI

Home

Vision

Research data lifecycle

Support and Guidelines

Tools

Training

Contacts

Learn about Fair Data

European Commission, as well as other sponsors, requires funding beneficiaries to make the resulting research findings available for open access.

Create your Data Management Plan (DMP)

Data management plan is a structured document that describes what research data is created, how will be managed during and after the project.

Use Dataverse

Dataverse UNIMI is university of Milan's Research Data Repository, built on Dataverse - open source repository software built by Harvard University.

Istituzionalizzazione di un pacchetto di corsi sulle tematiche dell'open science da svolgersi con cadenza regolare

Analisi dei costi di APC

Organizzazione di una serie di incontri di area sulle tematiche della comunicazione scientifica

Collaborazione a progetti nazionali e internazionali per la definizione di infrastrutture pubbliche per la disseminazione e il monitoraggio della ricerca

Analisi e riflessione sulle modalità di impiego del fondo APC e sui risultati ottenuti

Promozione di attività di ricerca finalizzate all'analisi del posizionamento dell'ateneo

Promozione delle attività della University Press soprattutto in relazione ai testi didattici

Azioni volte a favorire l'incremento del numero di pubblicazioni open access dei dipartimenti di area HSS

